

SEGUIDILLAS

PARA CANTAR BOLEROS CON ESTRIVILLO

LA dulce tiranía
de la hermosura
rinde, triunfa, avasalla,
mas poco dura:

y es la desgracia
que pasa desde el trono
á ser esclava.

Es amor un deseo
que durar suele
el tiempo que se goza
lo que se quiere:

pero en logrando,
lo que ántes agradaba
va fastidiando.

Nace amor como planta
en el corazon,
el cariño la riega,
la seca el rigor:

y si se arraiga,
se arranca al apartarle
parte del alma.

Soñé que me querias
la otra mañana,
y soñé al mismo tiempo
que lo soñaba:

que á un infelice
aun las dichas soñadas
son imposibles.

Ojos míos, lloremos,
que es el arbitrio
que les queda á los tristes
para su alivio:

lloremos tanto
que se aneguen mis ansias
en vuestro llanto.

Ten-

Tengo en el pecho escritas
tus falsedades,
tengo de publicarlas
mas que te enfades:

pues no creyera
que me hubieras vendido
de esta manera.

Ay de mi! que te amo!
ay! que te quiero,
ay! que tú me aborreces,
ay! que yo muero:

reniego en vano
de quien soy, de quien eres,
y de mi estado.

Pensamiento que vuelas
mas que las aves,
llévale ese suspiro
á quien tu sabes:
y dile á mi amor
que tengo su retrato
en mi corazon.

Hazme, mi bien, desdenes,
que todo el tiempo
que se tarda la dicha
vive el deseo:

y en mi amor noble
suponen esperanzas
mas que favores.

Finezas y desprecios
no los archivo,
que los vuelvo al instante
que los recibo:

de esta manera
á cada uno le pago
en su moneda.

El amor que te tengo
parece sombra,
miéntras mas apartado
mas cuerpo toma:

y de esta forma
miéntras mas te retiras
mas me enamoras.

Puesto en zancos un hombre
de baja esfera
es insolente y vano,
aunque él no quiera:

nadie lo ignore,
porque es fuerza que tire
la cabra al monte.

Un pájaro en la mano
yo bien le tuve,
le dejé que se fuera,
¡qué tonta anduve!
mas si él volviera,
por vida de mi nombre
que no se fuera.

¡O cruel rigurosa
fortuna mia!
¿cuando de ser humana
llegará el dia?

¿cuando tu rueda
parará la inconstancia
de su carrera?

Si un afligido pecho
no suspirára,
el rigor de su pena
lo devorára:

que los suspiros
no son la menor parte
para el alivio.

¡ O muerte que en mis dichas
eres tirana !

¿ por qué en mis tristes penas
no me acompañas ?

pero ya advierto
que para un infelice
no hay muerte á tiempo.

Solo por un efecto
de mi cariño
pudieron tolerarse
tus desvaríos :

y aun de este modo
á tus locas ideas
no me acomodo.

Si la pasion te ciega,
mira primero
donde pones los ojos,
no llores luego :

los ojos abre,
mira que cuando acuerdes
ya será tarde.

Acuérdome de un tiempo
que en tí vivia,
y por tí hago memoria
que me moria :

no hay bien estable ;
sébase que no hay cosa
que no se pase.

La mucha confianza
entibia el amor,
y su fuego se apaga
con la posesion :

para avivarle
unos zelos á tiempo
suelen bastarle.

El que jura ser firme
y eterno en amar,
cuenta con que su gusto
no se ha de acabar :

mas luego el tiempo
le muda , y lo jurado
lo lleva el viento.

Herido de las flechas
del niño ciego
estuve muchos años
en cautiverio :

pero he logrado
escapar por la puerta
del desengaño.

Ví tu hermosura , y luego
que tus ojos ví,
con un suspiro dije :
¡ ay triste de mí !

que prisionero
tan solo por mirarte
ahora me veo.

Algun dia sentía
tus esquiveces,
y hoy me son tus finezas
indiferentes :

de esta mudanza
pregúntate á tí misma
cual es la causa.

Llora una dama hermosa
porque dió oídos
á las falsas cautelas
del dios Cupido :

y al ver que yerra,
dice anegada en llanto :
¡ quién lo creyera !

Lle-

Llevo bandera roja,
porque es mi intento
hacer guerra á Cupido
á sangre y fuego :

y es el motivo
que él y los zelos siempre
están unidos.

No fies en halagos
del dios Cupido,
aunque veas dulzuras
en el camino :

serán cautelas
para ponerte á riesgo
de que te pierdas.

Siempre que de tu vista
me aparto, lloro
temiendo que mis dichas
las logre otro :

que en mis pesares
las dichas son ligeras,
largos los males.

A la rama mas alta
de tu amor subí,
vino un ayre contrario,
y al suelo caí :

que esto sucede
al que en alas de cera
al sol se atreve.

No hay cosa en este mundo
que no se mude ;
el que hoy está abatido,
mañana sube :

que la fortuna
como viene de prisa,
así se muda.

Va un gilguerrillo alegre
á saciar la sed,
y el cazador astuto
le coge en la red :

¡ ó cuantas veces
busca un hombre su alivio,
y halla su muerte !

Amor es una escuela
de desengaños,
que en ella siempre aprenden
aun los mas sabios :

pero aunque aprendan,
ciegos en sus pasiones
nunca escarmientan.

Mi corazon se abrasa,
y como es cuerdo,
no quiere dar indicios
de aqueste incendio :

porque ha observado
que firmeza en los hombres
nunca se ha hallado.

Yo sembré una mirada,
nació un deseo,
floreció una esperanza,
cogí un afecto :

feliz quien siembra,
si al fin de sus trabajos
tiene cosecha.

De todas tres potencias
que el alma tiene,
sola una me ha quedado,
cuál es la infiere :

pero has de advertir
que me la he reservado
por no estar sin tí.

OTRAS

OTRAS SEGUIDILLAS

Boleras sin estrivillo.

Nace amor como planta
en el corazon,
los halagos la riegan,
la seca el rigor.

¿Cómo quieres que tenga
gusto sin verte
si eres la que mas quiero
y estás ausente?

Corazon que en la pena
tu alivio encuentras,
si en la pena descansas
¿de qué te quejas?

¿Qué haré yo con contarte
todas mis penas,
si aunque me las escuches
no las remedias?

Tus suspiros que vienen
los míos que van,
si se encuentran al paso
¿qué extremos no harán?

Siento mucho el dejarte
que eres bonita,
aunque estoy enfadado,
pasion no quita: : :

Discurriendo en tus aras
hallar piedades,
solo hallo sinsabores
y falsedades.

Mi corazon padece
penas crueles
por no saber de cierto
si tú me quieres.

El templo de la fama
he registrado,
y sobre una columna
ví tu retrato.

Supuesto que me has muerto
manda me entierren,
en el panteon triste
de tus desdenes.

Pondrás por epitafio
en mi sepulcro,
aquí murió, aquí yace
quien amar supo.

No inventó Diocleciano
tormento mayor
que de dos que se quieren
la separacion.

Si hacer pruebas pretendes
de mi fino amor,
solo has de hallar constancias
contra tu rigor.

En láminas de bronce
tengo de imprimir
un fúnebre epitafio
que diga ¡ay de mí!

Muchos hay que no logran
lo que desean:
por ser cortos de genio
cortos se quedan.

Un corazón que vive
desconfiado
de ser correspondido
vive penando.

De unos ojos hermosos
preso y cautivo,
humilde el yugo sufro
de su capricho.

Con zelosos discursos
divierto el tiempo,
desde que amor sus flechas
tiró á mi pecho.

En la funesta guerra
de mi memoria,
solo podrá el olvido
lograr victoria.

En el lóbrego abismo
de mi tormento,
solo las penas mias
hallan consuelo.

Que te tuve en mis brazos
anoche soñé,
lo que reí dormido,
despierto lloré.

A mí mismo me quiero
por quererte á tí,
y si tú no me quieres
yo tampoco á mí.

No es gloria de famosos
conquistadores
usar con quien se rinde
tantos rigores.

Al rayo ardiente y ciego
del dios vendado
nuestra amor ser mas firme
que el fuego airado.

Confuso está mi pecho
desde que te ví:
de mí ya no me acuerdo,
solo pienso en tí.

Ya está el carro cargado
de tus desprecios,
mira no falta el exe
del sufrimiento.

Ay! qué tristes cadenas!
qué dura cárcel!
á esto se han reducido
mis libertades.

Cárcel es mi esperanza,
juez mi voluntad,
tus ojos son los reos,
la causa es amar.

En la bóveda obscura
de tu falsedad
resonaban los ecos
de mi lealtad.

¡Qué funesto es el tiempo
que sin tí paso!
¡cuántas fatigas sufro,
cuántos quebrantos!

Retrocede á tu centro,
suspiro mio,
que en el alma te dejas
á quien te envio.

La pasión oprimida
es como el rayo,
cuanto mas resistencia
mayor estrago.

Mas allá de la vida
he de quererte,
que amor está en el alma
y esa no muere.

Al impulso violento
de una mudanza
se desquician los exes
de una esperanza.

De una chispa tan sola,
que no hice caso,
se originó el incendio
en que me abraso.

Muchos son los privados
que en tí se miran:
solo á mí, desdichado,
¿por qué me privas?

¿Cual de los dos amantes
tendrá mas pena,
el que se ausenta libre,
ó el que se queda?

Soy peñasco, soy risco,
soy dura piedra,
para todos soy bronce,
para tí cera.

Memoria que en el tiempo
de los desvíos
se acuerda de la dicha,
dobla el martirio.

En amantes dolencias
suelen los zelos
ser á veces sangrías
hechas á tiempo.

Esperanza consuela
posesion cansa,
apetecer desvela,
no lograr mata.

Por mas que nos separe
la tiranía,
he de ser siempre tuyo,
tú siempre mía.

Te hablaré por los ojos,
que es mas segura
lengua, que por los ojos
se esplica muda.

Es el amor un fuego
cuya materia,
cuanto mas se consume
mas se fomenta.

¡Ay de aquel infelice
que hacer no puede!
¡y ay de aquel que pudiendo
hacer no quiere!

Fin en mi fino pecho
tu amor no tendrá,
y esta fineza el tiempo
la acreditará.

Mi corazon del pecho
salir pretende:
yo no sé lo que busca,
tú ya lo entiendes.

606
Con lo que me consuelo
cuando estoy triste,
es con ver el camino
por donde fuiste.

La tortolilla triste
de ver se admira
cómo mi pecho tierno
su canto imita.

¡ Ay cómo te remontas,
memoria ufana!
mira que no es lo mismo
hoy que mañana.

Ya se acabó aquel tiempo,
todo se acaba,
que solo con mirarte
me alimentaba.

Dime, dueño del alma,
dime si quedó
ceniza de aquel fuego
que algún tiempo ardió.

Toda la noche velo
considerando
cuando serás tu mía,
yo tuyo cuando.

Porfían en quererte
las ansias mías,
pero tú en despreciarlas
también porfías.

El que ama no siendo
correspondido
ese sí que merece
nombrarse fino.

Tuve cierto cariño,
y aun no me pesa,
aunque fué muy ingrata
la recompensa.

A Dios, y mis cuidados
no te los dejo,
por ser la única alhaja
que de tí llevo.

Arrojé una mirada,
sembré un deseo,
floreció una esperanza,
cogí un desprecio.

Ingrata, que me engañas
bien lo conozco,
pasas conmigo el tiempo,
con otro el gozo.

Si despues de un desprecio
dura el afecto,
pasion es incurable
y amor perfecto.

Mi querer será eterno,
mi amor sin tasa,
mi voluntad de bronce;
mi fé de malla.

Barcelona: En la Imprenta de Bernat Pla, calle de Cottoners.